

DO SOLO AO POMAR: UMA VIAGEM PELO MUNDO DEBAIXO DOS NOSSOS PÉS

Amanda Pereira Borges¹

Jucilene Reis²

Lohany Mayara Corrêa Nunes³

Luana Gonçalves Gomes Sabino⁴

Marina Tromm⁵

RESUMO

O projeto “Do Solo ao Pomar – Uma Viagem pelo Mundo Debaixo dos Nossos Pés”, desenvolvido no Centro de Educação Infantil Pequeno Anjo, em Araquari/SC, surgiu a partir da curiosidade da turma do Pré I durante as vivências diárias de exploração do ambiente. Observando o interesse das crianças pelo solo, pelas plantas e pelos frutos, as professoras transformaram essa investigação em uma proposta pedagógica que deu nova vida a um espaço antes inativo atrás do parque, que estava com mato, pedras e pouca arborização. A falta de árvores e áreas verdes comprometia o conforto térmico e limitava as experiências sensoriais e científicas ao ar livre. Com isso, o projeto teve como objetivo transformar o local em um pomar educativo, promovendo mais contato com a natureza, sombra, qualidade ambiental e oportunidades de aprendizagem significativa. Por meio de atividades lúdicas e práticas, como exploração sensorial do solo, plantio de sementes, cuidado com os canteiros e acompanhamento do crescimento das plantas, as crianças desenvolveram curiosidade científica, responsabilidade ambiental e compreensão da interdependência entre solo, plantas, polinização e vida humana. O projeto também incentivou hábitos saudáveis e o cuidado coletivo com o espaço escolar. Com o avanço das ações, as turmas do Jardim e do Berçário II se integraram à proposta. O Jardim colaborou ativamente no cuidado dos canteiros e no estudo das frutas e sementes. Já o Berçário II desenvolveu um trabalho voltado às abelhas sem ferrão, criando canteiros de flores, casinhas e iscas naturais, promovendo a compreensão da importância das abelhas para a polinização e para o futuro pomar. A culminância do projeto aconteceu em um momento coletivo de celebração, reforçando os valores de comunidade, sustentabilidade e pertencimento. Hoje, o CEI conta com um espaço mais verde, vivo e educativo, resultado do protagonismo das crianças, do envolvimento das famílias e da união de toda a comunidade escolar.

Palavras-chave: Educação Infantil. Aprendizagem Significativa. Protagonismo Infantil. Interações. Aprendizagem por Projetos. Experiências.

¹ Graduada em pedagogia - Uniasselvi. Pós-graduada em Orientação, Supervisão e Administração.

² Mestranda em Educação com Especialização em ESG - Governança, responsabilidade Social e Meio Ambiente AGTU. Graduada em Pedagogia - Uniasselvi. Pós-graduada em Educação Inclusiva e Especial - FAVENI e Pós-graduada em Práticas Pedagógicas de Educação Infantil.

³ Graduada em Pedagogia. Pós-graduada em Psicopedagogia.

⁴ Licenciada em Educação Escolar Quilombola - Univille. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia.

⁵ Graduada em Pedagogia – UNIVILLE. Pós-graduada em Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras - em Educação Infantil, Séries Iniciais e Gestão Escolar – Aupex.

OBJETIVO GERAL

Construir e consolidar um pomar educativo e permanente no espaço atrás do parque, promovendo o contato das crianças com o solo, o ciclo das plantas e a fruticultura, incentivando o cuidado ambiental, a aprendizagem ativa e a melhoria do ambiente escolar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Transformar o espaço inativo em uma área de pomar até a culminância (13 de novembro de 2025).
- Plantar diversas espécies de árvores frutíferas e montar canteiros pedagógicos com a participação das turmas.
- Envolver ativamente as turmas do Pré I, Jardim e Berçário 2, juntamente com as famílias e a comunidade, em ações coletivas de plantio e cuidado.
- Criar um espaço para abelhas sem ferrão, com canteiro de flores, casinhas e iscas naturais.
- Construir uma estufa escolar para cultivo e observação do crescimento das plantas.
- Promover atividades artísticas integradas, como pinturas em tela e mostras fotográficas, valorizando as expressões das crianças.
- Implementar uma rotina de cuidado e observação conduzida pelas crianças ao longo do ano.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIA

- O eu, o outro e o nós
- Corpo, gesto e movimentos
- Traços, sons, cores e formas
- Escuta, fala, pensamento e imaginação
- Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

METODOLOGIA

Diagnóstico e planejamento

- A partir das observações e falas das crianças do Pré I, identificou-se o interesse em explorar o solo e a natureza.
- Escolha do espaço inativo atrás do parque para transformação em pomar.
- Definição das espécies de árvores frutíferas e flores, priorizando plantas nativas.
- Elaboração do mapa de plantio e do espaço destinado às abelhas sem ferrão.

Mobilização e organização

- Envolvimento da comunidade escolar (famílias, equipe do CEI e setor de manutenção).
- Reuniões e campanhas para arrecadação de mudas, materiais e utensílios de jardinagem.

Preparação do solo e limpeza do espaço

- Mutirão com participação das crianças, professores e comunidade para limpeza e retirada de pedras e mato.
- Arejamento e adubação do solo com composto orgânico.
- Observação e registro das características do solo pelas crianças.

Construção e cultivo

- Construção de uma estufa com materiais acessíveis e sustentáveis, possibilitando o cultivo e a observação de diferentes espécies vegetais.
- Montagem dos canteiros, plantio de mudas e organização dos espaços.
- Criação de placas identificadoras com o nome das plantas.

Oficinas pedagógicas e artísticas

- Pré I: estudo do solo, germinação de sementes, confecção de plaquinhas e pintura de pneus.
- Jardim: estudo das frutas, observação das sementes e participação no plantio dos canteiros.

- Berçário 2: construção do canteiro de flores e casinhas para abelhas sem ferrão, com materiais naturais e recicláveis.
- Atividades artísticas: realização de pinturas em tela (pequenas e grandes) inspiradas no pomar e no solo, explorando cores e texturas.
- Produção de registros fotográficos das etapas do projeto, que comporão a mostra fotográfica e artística.

Plantio coletivo

- Organização por estações de plantio (frutíferas, flores, ervas etc.).
- Participação ativa das famílias e registros fotográficos e artísticos.

Decoração e finalização do espaço

- Pintura de pneus, flores, pezinhos e murais feitos pelas crianças.
- Instalação das casinhas das abelhas, trilhas e placas educativas.

Cuidados e observações contínuas

- Rega e acompanhamento semanal do crescimento das plantas.
- Observação das abelhas e registro dos visitantes polinizadores.
- Mutirões mensais de manutenção com a comunidade.

Culminância e socialização

- Dia 13 de novembro de 2025, às 16h: realização da mostra fotográfica e artística, com exposição das telas produzidas pelas crianças, registros fotográficos e visita guiada ao pomar e à estufa.

Continuidade e sustentabilidade

- O espaço será permanente e integrado ao currículo do CEI, com atividades de observação, rega, contação de histórias e exploração sensorial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto “Do solo ao pomar” evidenciou que a aprendizagem na Educação Infantil ocorre de forma ativa, investigativa e relacional. Os resultados observados indicam que foi por meio do diálogo, da interação e da coletividade que as crianças conseguiram compartilhar ideias, confrontar hipóteses e construir significados acerca dos processos de plantio e crescimento das plantas. As trocas entre pares possibilitaram que as crianças observassem diferentes resultados, comparassem experiências e reformulassem seus pensamentos ao longo do projeto. Situações como o plantio de uma pedra, inicialmente compreendida pelas crianças como passível de germinação, tornaram-se oportunidades de aprendizagem coletiva. A partir da observação contínua, das conversas em grupo e da escuta atenta, as crianças passaram a perceber diferenças entre o que crescia e o que permanecia inalterado, chegando, com o apoio da mediação do professor, às suas próprias conclusões. Nesse processo, o docente atuou como mediador, incentivando questionamentos e reflexões, sem antecipar respostas prontas, favorecendo a autonomia intelectual das crianças. Dessa forma, os resultados demonstram que ensinar, nesse contexto, significa criar condições para que o aprender aconteça, respeitando o tempo, o interesse e o modo de pensar da criança. A aprendizagem mostrou-se significativa e duradoura justamente por ter sido construída de maneira coletiva, dialógica e contextualizada.

CONCLUSÃO

Conclui-se que ensinar e aprender, embora distintos, são processos indissociáveis na Educação Infantil. O ensino manifesta-se na intencionalidade pedagógica, no planejamento docente e na definição de objetivos claros pelo professor. Entretanto, é no decorrer do processo que a aprendizagem se constrói de forma mais significativa, por meio da mediação sensível, da observação atenta, da interação entre as crianças e da possibilidade de explorar e vivenciar experiências concretas. Ao permitir que a criança investigue, experimente, dialogue e brinque, o aprender torna-se mais leve e prazeroso, pois incorpora a espontaneidade e a brincadeira como pontos de partida para a construção do conhecimento. Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador do processo educativo, organizando ambientes e situações que favoreçam a autonomia infantil, sem antecipar respostas, mas incentivando reflexões e descobertas. Assim, ao reconhecer a criança como protagonista do seu aprendizado e o erro como parte constitutiva

do processo, o professor amplia o sentido do ensinar e fortalece práticas pedagógicas que promovem aprendizagens significativas, contextualizadas e socialmente construídas.

Fonte: Acervos das autoras, 2025.

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

DENOMINANDO NOSSO POMAR.

COLOCAÇÃO DAS PLAQUINHAS.

CUIDADOS DIÁRIOS.

CONHECENDO AS ABELHAS SEM FERRÃO.

PINTURA DOCE COM O BERÇÁRIO II.

EXPERIMENTANDO O MEL.

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

Fonte, Acervo das autoras, 2025.

**PINTURA EM TELA COLETIVA;
ÁRVORE DA VIDA.**

**CULMINÂNCIA DOS
PROJETOS.**

**APRESENTAÇÃO MUSICAL:
PARÓDIA: É DIREITO DE TODOS
SORRIR. (VOZ IZABELA SCHWARTZ)**

**MOMENTO DE FALA:
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
PARA AS FAMÍLIAS E CONVIDADOS
ESPECIAIS.**

A PARTILHA.

Fonte: Acervo das autoras, 2025.

Fonte: Acervo das autoras, 2025.